

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TURISMO COLOMBIANO

Sergio Andrés López Rodríguez¹

¹ *Administración de Empresas, Universidad Santiago de Cali, Cl. 5 #No. 62 -00, Cali, Valle del Cauca – Colombia*

² *Grupo de investigación SocialGRID, Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia-SoPhic, <https://www.sophicol.org/en/>, Colombia*

Resumen

La economía circular es un modelo sistémico y holístico, diseñado para transformar los sistemas productivos a nivel micro enfocado en las empresas, meso enfocado en las cadenas de valor y macro enfocado en las ciudades, regiones y/o territorios. El objetivo de esta investigación es identificar las variables de economía circular en el turismo mediante el estudio exploratorio y documental sobre políticas tanto nacionales como internacionales, la revisión teórica de la economía circular y la revisión de casos exitosos nacionales e internacionales. Dentro de los hallazgos se identifican como variables del modelo de producción circular para la cadena turística las asociadas a nuevas tendencias del turismo sostenible, nómadas digitales, marketing digital y desarrollo regenerativo. En Colombia se ha emitido normatividad y políticas públicas que llevan al planteamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular - ENEC, emitida en 2020 con el lema: “producir conservando y conservar produciendo”. Aunque hay algunos casos de implementación, todavía hay desconocimiento del modelo por falta de divulgación y capacitación para la implementación. Surge, por lo tanto, el reto para la academia, la empresa y el sector público de aunar esfuerzos para promover la economía circular dentro de la cadena de turismo.

Palabras Clave— economía circular, turismo sostenible, desarrollo sostenible, modelo de negocio.

Abstract

The circular economy is a systemic and holistic model, designed to transform production systems at the micro level focused on companies, meso focused on value chains and macro focused on cities, regions and/or territories. The objective of this research is to analyze the variables of the circular economy in tourism, through an exploratory and documentary study of both national and international policies, a theoretical review of the circular economy and a review of successful national and international cases. Among the findings, the variables of the circular

Contacto: Sergio Andrés López-Rodríguez, sergio.lopez01@usc.edu.co

production model for the tourism chain are identified as those associated with new trends in sustainable tourism, digital nomads, digital marketing and regenerative development. In Colombia, regulations and public policies have been issued that lead to the proposal of the National Circular Economy Strategy - ENEC, issued in 2020 with the motto: "produce by conserving and conserve by producing." Although there are some cases of implementation, there is still a lack of knowledge of the model due to a lack of dissemination and training for implementation. The challenge therefore arises for academia, business and the public sector to join forces to promote the circular economy within the tourism chain.

Keywords— circular economy, sustainable tourism, sustainable development, business model.

Introducción

El turismo en Colombia ha demostrado ser una de las actividades que impulsan el desarrollo de muchos pueblos y tiene ventajas por facilitar el reparto de los ingresos, puede ser menos contaminante que otras actividades industriales, de hecho se le conoce como la industria sin chimenea, vincula MiPymes dentro de la cadena de turismo, con la participación mayoritaria de emprendimientos de microempresarios (95.35%, según MinCIT (2023) y 94.2%, según CCCúcuta (2024)). Así, el objeto de estudio es el sector de turismo sostenible priorizado dentro del Programa de Transformación Productiva (PTP). El Gobierno Nacional, busca mediante 20 sectores estratégicos de la economía nacional, transformar a la industria colombiana e impulsar el desarrollo sostenible de las empresas. Dentro de los 20 sectores motor de la política industrial, hacen parte el turismo de naturaleza, el turismo de bienestar y el turismo médico (López-Rodríguez et al., 2023; López-Rodríguez & López-Rodríguez, 2018; Programa de Transformación Productiva, 2019).

Por otra parte, como política de reactivación económica postpandemia del COVID-19, dirigida especialmente a los sectores de Transformación Productiva y para aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se expiden normas y políticas públicas para impulsar la Economía Circular mediante la estrategia nacional de economía circular - ENEC, formalizada en 2020. Así, el objetivo es identificar las variables de economía circular dentro de los planes de negocio de turismo en Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel empresarial y territorial, mediante un análisis documental.

Metodología o abordaje del tema

Para el presente documento se hace un estudio exploratorio y descriptivo de los desafíos del sector del turismo en Colombia, después de la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta que durante los confinamientos se incrementó el uso de tecnologías digitales y que las empresas prestadoras de servicios turísticos que subsistieron fueron las que innovaron sus procesos, sobre todo en marketing con tecnologías digitales y redes sociales. Del mismo modo, los emprendimientos exitosos son tecnológicamente innovadores, apoyados por políticas gubernamentales a nivel nacional, regional y local, enfocadas en promover la innovación tecnológica y la disminución de la huella de carbono. Por otra parte, el turismo ha sido considerado como uno de los sectores económicos clave para la reactivación económica del país.

Para identificar las principales variables de la Economía Circular para el turismo sostenible, se identifican como temas clave a) la innovación de los procesos productivos o de prestación de servicios: la revolución industrial 4.0, el marketing digital y el neuromarketing; b)

sostenibilidad (ambiental, social y económica) y el logro de ODS; c) la nueva forma de concebir el turismo: viajes lentos, coworking, nómadas digitales, turismo experiencial, entre otras tendencias propias de la vocación de los destinos y d) en las políticas públicas nacionales: orientación a la economía circular, a la innovación digital y al impulso del sector del turismo sostenible para el desarrollo territorial en zonas deprimidas y como sustituto de economías extractivas (DNP, 2019; DNP, 2021; MinCIT, 2014).

Resultados

Los resultados de la revisión documental se enmarcan en tres aspectos: primero, identificar los antecedentes o problema ambiental del cual se deriva el surgimiento de la Economía Circular como nuevos paradigmas de producción y consumo; segundo, análisis de la Estrategia Nacional de Economía Circular - ENEC y tercero, normatividad colombiana y casos exitosos para identificar variables clave.

El problema y la solución

En la figura 1 se esquematiza el problema ambiental.

Figura 1. El problema ambiental

Fuente: elaboración propia a partir de Jara-Santamera, (2022); Rodríguez-Nivicela et al. (2022) y Silva-Cárdenas (2022).

Como se observa en la figura 1 el problema ambiental es complejo e involucra diferentes actores, por lo tanto, la solución requiere la coordinación de consumidores, productores, Estado y la sociedad que en conjunto interactúen para encontrar soluciones.

Desde los años 70 del siglo XX, se ha puesto de manifiesto la problemática ambiental y durante la pandemia del Covid-19, hubo cambios sociales y un auge acelerado de la tecnología digital, que cambia la cadena de suministros nacionales e internacionales, surge el teletrabajo como alternativa para la prestación de algunos servicios. Se pueden mencionar a grosso modo algunas de las soluciones propuestas por varios autores (Colombia, 2019; López & López, 2023):

- Economía circular.
 - o Ecodiseño
 - o Producción limpia
 - o Recolección de desechos
- Consumo responsable
- Desarrollo regenerativo
- Avance tecnológico y cuarta revolución industrial (industrias 4.0)

Economía lineal Vs. Economía Circular

En la figura 2, se muestra el modelo de economía lineal o tradicional.

Figura 2. Modelo de economía lineal

Fuente: elaboración propia a partir de Acosta-Pérez et al. (2020); Boronat-Navarro & Puig-Denia (2020); Jara-Santamera (2022); y Ortega-Pineda & Rodríguez-Castillo (2023)

La economía lineal o tradicional dificulta la simplificación de los procesos. Normalmente son procesos obsoletos que generan desechos no aprovechables y contaminan. Los costos son

más elevados en la cadena de valor porque los desperdicios o subproductos añaden costos adicionales que se reflejan en el producto final bajando la competitividad de la empresa.

A diferencia del modelo tradicional de producción (modelo lineal), el modelo circular que se muestra en la figura 3, permite la simplificación de procesos dentro de la cadena de valor de la empresa mediante la innovación.

Figura 3. Modelo de economía circular

Fuente: elaboración propia a partir de Acosta-Pérez et al. (2020); Boronat-Navarro & Puig-Denia (2020); Jara-Santamera (2022); y Ortega-Pineda & Rodríguez-Castillo (2023)

A nivel micro (empresa), se pueden establecer estrategias 3R (Reciclar, Reutilizar y Regenerar) para disminuir la huella de carbono, el consumo de agua y energía y aprovechar los

desechos como coproductos o reintegrarlos a los procesos productivos. A nivel meso, se impulsa la interrelación más estrecha entre todos los actores de la cadena productiva. Es decir, más asociatividad, lo que incrementa la competitividad y productividad y a nivel macro, se impulsa el desarrollo sostenible del sector dentro de un territorio o destino turístico.

Estrategia Nacional de Economía Circular - ENEC

La Estrategia Nacional de Economía Circular - ENEC cuenta con el apoyo técnico de la Unión Europea a través del programa Pacto Verde de los países de la UE; cuenta con el apoyo de la ONU (Organización de Naciones Unidas) para el desarrollo industrial; PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2.0), entre otras organizaciones internacionales que han prestado apoyo técnico para esta estrategia. De manera que está alineada con las políticas multilaterales del desarrollo sostenible. El lema de ENEC es “producir conservando y conservar produciendo”. Se han identificado 5 estrategias generales, las cuales se resumen en la tabla 1.

No.	ESTRATEGIAS	DESCRIPCIÓN
1	Innovación en mecanismos normativos	Estímulo a nuevos modelos de negocio en las empresas y emprendimientos
2	Incentivos	Promover la capacitación técnica en las empresas con asistencia y acompañamiento
3	Promoción de la investigación, la innovación y la generación de nuevo conocimiento	Para modernizar los procesos productivos, el ecodiseño y los fundamentos de la economía circular
4	Cooperación internacional	Para promover la transferencia tecnológica y las experiencias exitosas de otros países
5	Desarrollar un sistema de información de Economía Circular	Para realizar el seguimiento a las metas y tomar decisiones para el logro de los objetivos propuestos

Tabla 1. Estrategias del Programa Nacional de Economía Circular - ENEC

Fuente: elaboración propia a partir de Colombia (2019)

Las estrategias que se muestran en la tabla 1, son la base para estructurar el modelo de economía circular, concebido como un sistema holístico que parte de la transformación de los sistemas productivos a nivel micro, es decir, en las empresas; a nivel meso, enfocado en las cadenas turísticas de los destinos y a nivel macro, con cobertura en los territorios de los destinos turísticos y las ciudades. Este modelo de economía circular debe involucrar a los actores de la triple hélice (universidad, empresa, Estado) (Colombia, 2019; Colombia Productiva, 2019; López & López, 2023).

Normatividad colombiana y casos exitosos para identificar variables clave

En Colombia se han emitido políticas y normas ambientales orientadas a fortalecer el desarrollo sostenible y la economía circular para cumplir los compromisos de la Agenda 2030, como se resume en la tabla 2.

Año	Descripción	Objeto
2014	Ley 1715 de 2014	Fomento a la eficiencia energética. Uso de fuentes no convencionales de energía.
2014	Resolución 1207	Fomento a la reutilización del agua.
2016	Política Nacional de Desarrollo Productivo. CONPES 3866	Desarrollo de negocios verdes (DNP, 2016).
2017	Resolución 0472	Aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición - RCD.
2018	Política Nacional de Crecimiento Verde. CONPES 3934	Bases para crear una hoja de ruta de economía circular en el país.
2018	Resolución 1407	Responsabilidad extendida del productor - REP para envases y empaques.
2018	Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	Fomento de la economía circular en los procesos productivos (DNP, 2019).
2020	Estrategia Nacional de Economía Circular - ENEC Consigna: "Producir conservando y conservar produciendo"	Mayor valor agregado de los sistemas de producción y consumo a través de la economía circular. Se definen 6 flujos: - Flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo. - Flujo de materiales de envases y empaques. - Flujos de biomasa. - Fuentes y flujos de energía. - Flujos de agua. - Flujo de materiales de construcción. (Aldas Salazar et al., 2023; Colombia, 2019; Colombia Productiva, 2019).
2020	Política de Turismo sostenible. "Unidos por la naturaleza"	Establece directrices para facilitar la toma de decisiones en la gestión público - privada para el fortalecimiento del turismo sostenible en Colombia (MinCIT, 2020).
2021	Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2022-2031. CONPES 4069	Contribuir desde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel) a la transformación del modelo de desarrollo del país (DNP, 2022).

Tabla 2. Políticas ambientales en Colombia

Fuente: elaboración propia a partir de Aldas Salazar et al.(2023); Colombia (2019); López & López (2023); DNP (2019, 2022); MinCIT (2020).

En la tabla 2 se observa que hay un entorno normativo suficiente para impulsar la economía circular.

A continuación, en la figura 4, se muestra un ejemplo de emprendimientos exitosos en el departamento del Meta, donde varias granjas autosostenibles, con modelos de economía circular tienen instalaciones de hospedaje donde el turista se aloja y se integra a las labores rurales dentro de un modelo de inmersión con la vida rural y la naturaleza. Estas granjas con ayuda de internet,

pueden ser parte del modelo de coworking, donde el turista desarrolla actividades laborales con tecnologías digitales (Gobernación del Meta, 2024).

Figura 4. Emprendimientos de turismo con economía circular en el departamento del Meta.
Fuente: elaboración propia a partir de Gobernación del Meta (2024).

Otros ejemplos, se pueden encontrar en la empresa “Viajar con sentido” que promueve el viaje sostenible, utiliza menos trayectos cortos de viaje en avión, promueve el uso de la bicicleta y las caminatas. Otro ejemplo es la empresa Verena Feyoc que es una agencia de publicidad Saint Elmo’s y propone una nueva tendencia a la hora de crear la publicidad conectando al turista con el residente llamándolo “turista - huésped local” en un encuentro de personas que pasan un buen rato juntas.

Discusión

El concepto de sostenibilidad no es dejar de extraer los recursos renovables y no renovables sino dejar el entorno en mejores condiciones de cómo se encuentra. Por ejemplo, extraer el carbón mineral como recurso no renovable, puede generar la oportunidad de que el terreno intervenido con el mínimo impacto, pueda ser recuperado para favorecer la biodiversidad. En este caso, el patrimonio natural y cultural que se desarrolla, incluyendo la intervención antrópica, puede ser puesto en valor para el turismo.

En cuanto a los recursos renovables se puede garantizar que el estado de territorio favorezca el crecimiento de las especies endógenas. Hay ejemplos de emprendimientos

turísticos, donde la economía circular agrícola en sí es un atractivo, por ejemplo, las granjas agrícolas auto sostenibles donde el turista se involucra en los procesos productivos, en la recolección de cosechas, entre otras actividades. Este tipo de turismo aumenta la satisfacción del viajero porque permite su involucramiento con los pobladores locales y su cultura. Para el turismo, cualquier evento único puede convertirse en un producto turístico exitoso, sí el proceso de marketing entiende las motivaciones de viaje de los turistas. Las actuales tendencias mundiales sobre el turismo involucran una conciencia ambiental y de protección de los recursos naturales y la cultura de pueblos ancestrales, por lo que el perfil del nuevo turista, muy informado a través de redes sociales y con alta cultura digital, utiliza el coworking, es viajero digital y busca el turismo lento con menor huella de carbono. En este escenario, el marketing digital debe facilitar la comunicación a través de internet y ofrecer productos novedosos que satisfagan esa nueva conciencia ambiental para aumentar la satisfacción y diferenciar el producto turístico ofertado. Algunos modelos de negocios pueden ser:

- a) Granjas autosostenibles, con modelos de economía circular tienen instalaciones de hospedaje para el turista que se integra a las labores rurales dentro de un modelo de inmersión con la vida rural y la naturaleza. Estas granjas con ayuda de internet, pueden ser parte del modelo de coworking, donde el turista desarrolla actividades laborales con tecnologías digitales.

Estos modelos de turismo requieren previa capacitación de los anfitriones para integrar de manera positiva y eficiente al visitante. Es decir, el diseño del producto turístico incluye aspectos como servicio al cliente, conocimiento de los ecosistemas, capacitación en procesos de conservación y regeneración de estos, instalaciones ecológicas, servicios públicos y seguridad adecuados para salvaguardar la integridad del turista. En otras palabras, una planificación de gestión empresarial, con implementación de estándares de calidad, ambientales y de seguridad.

- b) Planes para empresas. Dentro de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial, varias empresas programan actividades recreativas y de impacto social, que pueden ser caminatas ecológicas para reforestar áreas geográficas afectadas por la intervención antrópica. Estas caminatas, además, de ser espacios de convivencia para los trabajadores de la empresa, permiten un intercambio cultural con comunidades rurales o resguardos indígenas, un aprendizaje guiado sobre ecosistemas críticos y/o áreas protegidas (como humedales) y la participación directa en la siembra de árboles o en la recuperación de ecosistemas endémicos.
- c) Turismo cultural en zonas urbanas deprimidas. Productos turísticos, como la música, el baile, los grafitis, la gastronomía y otras expresiones artísticas pueden ser emprendimientos que favorezcan el desarrollo socioeconómico de asentamientos humanos menos favorecidos.

Variables de la economía circular aplicada al turismo en Colombia

Lo anterior, permite identificar como principales variables de estudio el modelo de quintuple hélice, donde los problemas ambientales y sociales, agudizados después de la pandemia del COVID-19, evidencian que las acciones no han sido suficientes. Recientemente varios autores coinciden en que el modelo de la triple hélice (Alianza Universidad – Empresa - Estado) debe ser mejorado incluyendo dos variables más, el medio ambiente y la sociedad (Ap-

da-Costa-Mineiro et al., 2018; Carayannis et al., 2012; RUIV. Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, 2023), como se muestra en la tabla 3.

No.	Actor	Descripción
1	Academia	Impulsor y generación de capacidades en el talento humano, de acuerdo con sus actividades misionales
2	Empresas (Prestadores de Servicios Turísticos) inscritos en el Registro Nacional de Turismo	Incorporación de procesos de economía circular, innovación de procesos y generación de productos ecoeficientes
3	Estado	Mediante políticas de apoyo, financiación de proyectos de innovación, infraestructura para el turismo y normatividad regulatoria
4	Sociedad	Como parte interesada que se beneficia y promueve la actividad turística local
5	Medio Ambiente	Como parte interesada transversal a todos los actores

Tabla 3. Variables basadas en el modelo de la quintuple hélice.

Fuente: elaboración propia a partir de Ap-da-Costa-Mineiro et al. (2018); Carayannis et al. (2012); RUIV. Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca (2023).

Con la participación de la academia, las empresas, el Estado, la sociedad y el medio ambiente se pueden enfocar los recursos para rediseñar los procesos hacia una producción limpia y sostenible que favorezca el crecimiento económico y de bienestar en las poblaciones locales y disminuir la brecha de desigualdad. Es decir, que esta coyuntura debe ser vista más como una oportunidad para el desarrollo de emprendimientos sostenibles basados en tecnología. Las variables se estudiarán y analizarán a partir de la interrelación de los principales actores: Universidad – Empresa – Estado - Sociedad y Medio ambiente.

Conclusiones

El turismo es un sector reconocido a nivel internacional como un medio para desarrollar territorios con ecosistemas altamente sensibles, aprovechando el legado cultural de las poblaciones que históricamente han sido vulneradas por conflictos sociales, como es el caso colombiano. Las bondades de esta actividad son reconocidas desde el plan nacional de desarrollo actual. Sin embargo, desde hace más de una década el turismo hace parte de los 20 sectores emergentes identificados dentro del programa de transformación productiva. Concretamente se ha identificado que Colombia tiene ventajas competitivas y comparativas en turismo de naturaleza, turismo de salud y turismo de bienestar.

Después de los confinamientos debidos a la pandemia del COVID-19, el turismo se enfrenta a nuevas tendencias surgidas no solamente por la aplicación acelerada de nuevas tecnologías digitales e inteligencia artificial, entre otras, que suponen cambios drásticos en la forma de prestar servicios turísticos en las cadenas globales de turismo. El otro actor importante para los cambios es el turista que tiene una alta conciencia ambiental y cada vez más conocimientos y uso de tecnologías digitales.

Finalmente, en Colombia se han generado capacidades para desarrollar la economía circular dentro del turismo, pero por lo reciente del tema, aún falta divulgación y la articulación efectiva entre la universidad, la empresa y el Estado. Un caso destacable es Meta Sostenible, una organización sin ánimo de lucro impulsada por la gobernación del departamento del Meta, que promueve el desarrollo de emprendimientos de turismo rural, deportes extremos y turismo cultural, con la integración de modelos de economía circular y economía regenerativa. Aquí se muestran siete emprendimientos exitosos. En síntesis, la economía circular para el turismo sostenible es una alternativa excelente para el desarrollo del sector.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Santiago de Cali y a la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia - SoPhIC, entidades que financiaron el proyecto “Marketing digital en el municipio de Cali: Turismo del futuro tras la pandemia” postulado en la “Convocatoria Interna DGI No. 12-2022: Proyectos de Investigación e Innovación” y aprobado el 28 de julio del 2023 por la Universidad Santiago de Cali.

Referencias Bibliográficas

- Acosta-Pérez, I., Marrero-Delgado, F., & Espinosa-Martínez, J. (2020). La economía circular como contribución a la sostenibilidad en un destino turístico cubano de sol y playa. *Estudios y Perspectivas En Turismo*, 29(2), 406–425. <https://tinyurl.com/2h6oxcsr>
- Aldas Salazar, D., Barrera Reyes, H., Héctor Luzuriaga Jaramillo, H., & Abril Flores, J. (2023). Crecimiento económico y la gestión ambiental en las industrias de manufactura del ecuador. Estrategias hacia un modelo de economía circular. *Revista Gobierno y Gestión Pública*, 10(1), 85–98.
- Ap-da-Costa-Mineiro, A., Souza, D. L., Carvalho-Vieira, K., Carvalho-Castro, C., & Mozar, J. de B. (2018). A SYSTEMATIC REVIEW FROM TRIPLE TO QUINTUPLE HELIX. *E&G Economía e Gestão*, 18(51), 77–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.5752/P.1984-6606.2018v18n51p77-93>
- Boronat-Navarro, M., & Puig-Denia, A. (2020). Cooperación en destinos y economía circular. *Economía Industrial*, 418, 125–132. <https://tinyurl.com/2kyc7dtx>
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- CCCúcuta (23 agosto de 2024) Colombia tiene cerca de 1,56 millones de empresas formales activas. Noticia Cámara de Comercio de Cúcuta. Disponible en <https://tinyurl.com/28osow6q>
- Colombia, G. de la R. de. (2019). *Estrategia nacional de economía circular. Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio*. (Grupo de Comunicaciones Minambiente (ed.); 1st ed.). Grupo de Comunicaciones Minambiente. <https://tinyurl.com/2a43o67q>
- Colombia Productiva. (2019). Guía Empresarial Economía Circular. Una forma diferente de hacer negocios sostenibles. In *Economía Circular* (pp. 1–25). Centro Nacional de la Producción Limpia y Colombia Productiva. <https://tinyurl.com/ythundhq>
- DNP. Departamento Nacional de Planeación. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo: pacto por*

- Colombia pacto por la equidad 2018-2022 (p. 1956). Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf>
- DNP. Departamento Nacional de Planeación. (2022). *CONPES 4069. política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031* (pp. 1–183). Departamento Nacional de Planeación. <https://tinyurl.com/2lc3js96>
- DNP. (2016). *Conpes 3866. Política Nacional de Desarrollo Productivo* (pp. 1–124). Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. <https://tinyurl.com/yprepyal>
- DNP. (2021). *CONPES 4023. Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia* (pp. 1–183). Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4023.pdf>
- Gobernación del Meta (2024) Meta Sostenible: Un camino hacia un turismo que apoya la economía circular. Vídeo Youtube, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=AuU2kbZo84I>
- Jara-Santamera, M. Á. (2022). *Turismo y economía circular* (No. 1; Issue January). <https://tinyurl.com/2jkh7kvv>
- López-Rodríguez, A. L., & López-Rodríguez, S. A. (2018). Impacto de las TIC en el turismo: caso colombiano. *Cuadernos de Turismo. Cuadernos de Turismo*, 41, 399–418. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6018/turismo.41.327081>
- López-Rodríguez, A. L., López-Rodríguez, S. A., Pinzón-Hoyos, B., & Vásquez-Bernal, O. A. (2023). Turismo médico en Colombia: dinámica y ventaja competitiva. *Revista CEA*, 9(20), 399–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.22430/24223182.2407>
- López, S. A., & López, A. L. (2023). Turismo Regenerativo en el Valle del Cauca. Un enfoque exploratorio. In *Editorial Sophic* (Issue 62). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8378059>
- MinCIT. (2014). Plan Sectorial de Turismo 2014 - 2018 “Turismo para la construcción de la paz.” *Documento de Política Sectorial*, 1–59.
- MinCIT. (2020). Política de turismo sostenible: unidos por la naturaleza. In *MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo* (pp. 1–123). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. <https://tinyurl.com/2dcyboev>
- MinCIT (21 abril de 2023). Las microempresas fortalecen el tejido empresarial colombiano. Noticias Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinTIC. Disponible en <https://tinyurl.com/2bjvj927>
- Ortega-Pineda, G., & Rodríguez-Castillo, E. (2023). *La Economía Circular: un camino para alcanzar el desarrollo sustentable* (Universidad Martí (ed.); 1st ed., Issue January). Universidad Martí. <https://tinyurl.com/2q2g6bba>
- Programa de Transformación Productiva. (2019). *PTP 2008 -2018. Diez años de desarrollo productivo* (F. Torres, P. Rojas, & L. Rodríguez (eds.); 1st ed.). Panamericana Formas e Impresos S.A. <https://tinyurl.com/ys4bjmmh>
- Rodríguez-Nivicela, D. M., Mosquera-Cedillo, X. A., & Vega-Granda, A. del C. (2022). Análisis de la aplicación del modelo de economía circular en las empresas del Ecuador. *Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas*, 5, 128–137. <https://tinyurl.com/2enkor33>
- RUPIV. Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca. (2023). *Informe de Gestión 2023* (p. 56). Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca. <https://tinyurl.com/29kjagxe>
- Silva-Cárdenas, M. B. (2022). *Economía circular: Identificación de oportunidades para su impulso e implementación en el sector turístico de la CV* (p. 63). Universitat Politècnica De València. <https://tinyurl.com/2eyttkc9>

